

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Камалова Фируза Рахматовна,

кафедра промышленная экология, Бухарский инженерно-технологический институт.

Аннотация

В данной статье анализируется экологическая ситуация в Узбекистане, экологические опасности, угрожающие жизни Республики, и их основные аспекты, причины возникновения этих проблем. В статье также представлена исчерпывающая информация об экологической политике, разработанной в стране за годы независимости.

Эффективное применение техники и технологий в демографических процессах, происходящих в современном мире, рост транспортных сетей, масштабное строительство крупных промышленных предприятий привели к огромным изменениям в жизни человека. Этот процесс породил проблемы. Одной из таких проблем является экологическая проблема. Экологическая проблема стала одной из самых глобальных проблем, стоящих перед человечеством в 21 веке. В частности, разрушение озонового слоя, глобальное потепление, нехватка пресной воды, загрязнение атмосферного воздуха и проблема сохранения флоры и фауны ставят перед человечеством ряд проблем. С первых лет независимости Узбекистан серьезно занимается вопросами охраны окружающей среды. Основная цель этой политики - сохранить Аральское море, которое является одной из глобальных проблем в регионе, защитить здоровье людей, проживающих в регионе, сохранить биоразнообразие, использовать трансграничные реки с учетом экологической ситуации в регионе. Именно поэтому в Узбекистане были приняты законы, указы и государственные программы по вопросам окружающей среды. На основе этих официальных документов, сохранения экологического баланса приняты приоритетные задачи по охране здоровья населения. В данной статье анализируется экологическая ситуация в Узбекистане, экологические опасности, угрожающие жизни Республики, и их основные аспекты, причины возникновения этих проблем. В статье также представлена исчерпывающая информация об экологической политике, разработанной в стране за годы независимости.

Ключевые слова: экология, атмосфера, водные ресурсы, природные ресурсы, окружающая среда, риск, здоровье, биоразнообразие, природа, охрана, сотрудничество, право, национальный, локальный, глобальный, проблема.

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES IN UZBEKISTAN

Abstract

This article analyzes the environmental situation in Uzbekistan, environmental hazards that threaten the life of the Republic, and their main aspects, the causes of these problems. The article also provides comprehensive information on the environmental policy developed in the country over the years of independence.

The effective application of technology and technology in the demographic processes taking place in the modern world, the growth of transport networks, the large-scale construction of large industrial enterprises have led to huge changes in human life. This process has created problems.

One of these problems is the environmental problem. The environmental problem has become one of the most global problems facing humanity in the 21st century. In particular, the destruction of the ozone layer, global warming, lack of fresh water, air pollution and the problem of preserving flora and fauna pose a number of problems for humanity. Since the first years of independence, Uzbekistan has been seriously dealing with environmental issues. The main goal of this policy is to preserve the Aral Sea, which is one of the global problems in the region, to protect the health of people living in the region, to preserve biodiversity, to use transboundary rivers, taking into account the ecological situation in the region. That is why laws, decrees and state programs on environmental issues have been adopted in Uzbekistan. On the basis of these official documents, the preservation of the ecological balance adopted priority tasks for the protection of public health. This article analyzes the environmental situation in Uzbekistan, environmental hazards that threaten the life of the Republic, and their main aspects, the causes of these problems. The article also provides comprehensive information on the environmental policy developed in the country over the years of independence.

Key words: ecology, atmosphere, water resources, natural resources, environment, risk, health, biodiversity, nature, protection, cooperation, law, national, local, global, problem.

Введение

В настоящее время экологические проблемы становятся проблемой века. В результате бурного развития науки и техники, экономики, усиления воздействия антропогенных факторов на природу наблюдается разрушение биосферных экосистем, опустынивание, повышение температуры на нашей планете. Обострение экологических проблем угрожает жизни на земле. Одной из таких проблем является загрязнение окружающей среды большим количеством отходов.

По подсчетам исследователей, 105-110 млрд т. отходов образуется. Отходы бывают твердые, газообразные и жидкие, часть из них попадает в воздух, часть в воду, почву, растительный и животный мир и накапливаются.

Судьба будущего развития человечества в значительной степени зависит от открытия путей и средств оптимального разрешения противоречий между природой и обществом. Исходя из этого, необходимо строго придерживаться основного принципа взаимоотношений природы и общества.

Нижний слой атмосферы, тропосфера, представляет собой эффект частиц средней толщиной 10-12 км, в котором сосредоточено 80% массы воздуха. В этом слое происходят все явления погоды, круговорот воды и других химических элементов.

Сегодня экологические проблемы приобрели глобальный характер, приводя к исчезновению целой экосистемы, приспособленной к определенным условиям, и тот факт, что это вызвано в первую очередь антропогенными факторами, беспокоит людей всего мира.

С самого рождения человек находится в постоянном взаимодействии с природой и наслаждается ее богатствами. Взаимодействие происходит прямо и косвенно, и это явление хорошо выражено в процессе биологического и химического вещественного и энергетического обмена. Обмен веществом и энергией зависит от уровня воздействия человека на природу. На самом деле, по мере совершенствования техники и технологий расширяется сфера влияния человека на природу. когда происходят серьезные изменения в природной среде. Как известно, в процессе добычи открытым способом обнаруживаются огромные карьеры, каменоломни, отвалы отработанной горной породы. Все это указывает на то, что человек теперь стал великой преобразующей силой.

Республика Узбекистан находится на пути обеспечения прав и свобод человека на основе равноправного сотрудничества с мировым сообществом, формирования социально и экологически ориентированной рыночной экономики, построения демократического правового государства и свободного гражданского общества.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций прямо коснулся глобального изменения климата и островной проблемы: «Еще одна острая проблема современности – глобальное изменение климата. Сегодня каждая страна ощущает негативное влияние этого процесса. К сожалению, такие изменения представляют большую угрозу для развития Центральной Азии.

Метод

За годы независимого развития в нашей стране накоплен богатый опыт устранения экологических проблем и их негативных последствий. В этом направлении совершенствуются технологии использования топлива и энергии в

республике; совершенствование и внедрение экономичных приборов и технологий; использование возобновляемых источников энергии; реформа законодательства в области охраны окружающей среды и здоровья; Проводится много мероприятий по оздоровлению экологической среды в Приаралье.

Сложные и масштабные экологические проблемы требуют междисциплинарного и комплексного подхода и крайне ограниченных внутренних ресурсов в условиях формирования рыночных отношений. Важное значение в решении этих задач имеет привлечение внешних финансовых ресурсов. Поэтому с первых дней независимости Узбекистан начал интегрироваться в международную экологическую арену на основе сотрудничества с международными финансовыми институтами и организациями.

Начало третьего тысячелетия характеризуется двумя важными принципами (тенденциями). Во-первых, современная цивилизация сталкивается с глобальными экологическими проблемами (изменение климата, истощение озонового слоя, загрязнение и нехватка питьевой воды, кризис леса и почвы, сокращение биоразнообразия).

Столкнулись с образованием лишних отходов и проблемами их утилизации и т.д.). Во-вторых, мир быстро меняется. Поэтому даже о сегодняшних событиях нельзя судить по вчерашним критериям, не говоря уже о завтрашней перспективе. Такие проблемы характерны для Узбекистана

Экономическое развитие часто зависит от природных ресурсов. Наличие различных ресурсов позволяет непрерывно развивать отрасли народного хозяйства. Экологические природные ресурсы также имеют свое место в этом отношении. Более 35 процентов мирового валового внутреннего продукта обеспечивается природными ресурсами, и это число будет продолжать расти по мере роста населения.

Площадь лесов, которые являются основным источником кислорода на Земле, с каждым годом уменьшается (на 125 000 км²). К началу 21 века более 50 процентов зеленого богатства нашей планеты — лесов — вырублено человеком. Это, безусловно, приведет к обострению экологических проблем.

Проблема изменения климата не может не коснуться Узбекистана.

Конечно, никто еще не подсчитал ущерб, который можно увидеть в результате изменения климата. Итак, влияет ли наша деятельность на изменение климата? Конечно да. В первую очередь это токсичные газы, выбрасываемые автомобилями, SO₂, выделяющийся при сжигании нефти, газа, угля и древесины, аэрозоли в атмосфере, цементная промышленность. Также на изменение климата влияет сельское хозяйство, истончение озонового слоя, развитие животноводства, вырубка лесов.

Заключение

По оценкам экспертов, средняя глобальная температура выросла на 0,89 градуса по Цельсию в период с 1901 по 2012 год. Это самый высокий показатель за 1400 лет. К сожалению, этот процесс, по прогнозам, продолжится. То есть в 2016-2035 годах возможно повышение температуры воздуха на нашей планете на 0,3-0,7 градуса.

В результате этого в ближайшие десять лет температура зимой повысится до 20-30 градусов, а летом воздух похолодает. Самое печальное, что в результате парникового эффекта население планеты сокращается, особенно в результате таяния ледников в горах, являющихся нашей питьевой водой. С 1960 года по сегодняшний день снежно-ледяной покров на местности уменьшился на 15%.

Решение проблемы глобального потепления, то есть глобального повышения температуры воздуха, является очень сложной задачей. Потому что эта проблема тоже зависит от отношения «природа-человек-общество», то есть от баланса и гармоничного развития тройки.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время на Земле возникли глобальные, региональные и локальные экологические проблемы. Среди них можно назвать глобальное изменение климата, опустынивание, проблему Аральского моря и другие. Для того чтобы найти решение существующих экологических проблем, разработать пути их устранения, необходимо проводить научные исследования и отслеживать экологические тенденции и делать на их основе положительные выводы.

Проблема экологической безопасности и охраны окружающей среды является особо важной задачей, и в настоящее время одним из важнейших вопросов является сохранение природных богатств нашей страны и передача их будущим поколениям. Человек взаимодействует с природой по определенным законам, эти отношения зависят от экологической культуры людей.

Нарушение законов природы неизбежно приведет к непоправимой экологической катастрофе. В качестве примера мы можем видеть, что развитие производительных сил во времена бывшего СССР, деятельность, противоречащая экологии и охране окружающей среды, направленная прежде всего на увеличение производства сельскохозяйственного сырья, а не готовой продукции, в конечном итоге привели к кризис Аральского моря и Аральского моря.

С самого рождения человек находится в постоянном взаимодействии с природой и наслаждается ее богатствами. Взаимодействие происходит прямо и косвенно, и это явление хорошо выражено в процессе биологического и химического вещественного и энергетического обмена. Обмен веществом и энергией зависит от масштабов воздействия человека на природу. Известно, что по мере совершенствования техники и технологий расширяется сфера влияния человека на природу.

Серьезные изменения происходят в природной среде. В частности, в процессе добычи открытым способом образуются огромные карьеры и отвалы отработанной породы. Все это показывает, какой великой преобразующей силой стал человек.

Использованная литература:

1. А.А.Рафиков, Ц. Н. Абиркулов, А. Н. Хожиматов «Экология» - (Ўқув қўлланма). — Т.: ТДИУ, 2004 — 144 б.
2. А.Э.Эргашев, А.Ш.Шералиев, Х.А.Сувонов, Т.А.Эргашев “Экология ва табиатни муҳофаза қилиш “. Тошкент Ўзбекистан Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти, 2009-276 бет
3. Турсунов Ҳ.Т., Рахимова Т.У. Экология. Ўқув қўлланма. Тошкент., 2006.
4. Кудратов О. “ Саноат экологияси” Т, 1999 йил 105-186 б.
5. Султонов П.С. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш асослари. «Мушиқа» нашриёти, Т,: 2007. - 236 Мб.
6. Ёрматова Д. Экология. «Фан ва технология» нашриёти, Т,: 2012.-253 б.
7. Ёрматова Д., Абдуназаров С. Экологик мониторинг. Т,: 2012.-195 б.
8. Национальный отчет о состоянии охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в Республике Узбекистан. Ташкент, 2006. С. 5.